

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 7-Х КЛАССАХ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Норбобоев Маъруфджон Олимович

старший преподаватель ГОУ “ХГУ им. академика Б.Гафурова”, г. Худжанд, Республика Таджикистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10677668>

***Аннотация.** В данной статье рассмотрена методика преподавания информационных технологий в 7-х классах средних общеобразовательных учреждений Согдийской области.*

***Ключевые слова:** преподавание, методика, обучение, информационные технологии, средние общеобразовательные учреждения Согдийской области.*

Современные технологии все больше проникают в образование, влияют на преподавание и изучение различных дисциплин, методик и всего процесса образования – формируется качественно более сильный новый этап компьютеризации школы.

Одним из приоритетных направлений развития учащихся является организация эффективного использования ими компьютерных технологий и интернета. Происходит интеграция информационных технологий во все уровни учебно-воспитательного процесса с целью улучшения общего среднего образования и профессиональной подготовки в системе образования.

На базе действующих общеобразовательных школ Согдийской области поэтапно создаются специализированные школы с углубленным изучением информатики и информационных технологий. Кроме того, предмет «Информационные технологии» в 7-классах Согдийской области будет интегрирован с учебными программами проекта «Один миллион программистов». Учащиеся, как и преподаватели, должны осознать преимущество использования современных технологий в процессе обучения, поскольку намечен прорыв информационных технологий в преподавании некоторых предметов. При реализации этих положений одной из основных работ является интенсивное развитие возможностей информационных технологий в общеобразовательных школах, а именно в 7 классах Согдийской области.

Ведь стремительное проникновение компьютеров и компьютерных технологий в общие средние школы вынуждает пересмотреть ранее подготовленные учебные планы и образовательные стандарты.

По данным международных и национальных исследований, учащиеся 7 классов большую часть времени проводят за компьютером. Возникает необходимость принятия соответствующих мер, которые позволили бы включить информационные технологии во все возможные этапы образования с целью формирования качественно нового этапа преподавания и обучения.

Сравнительное исследование развития информационных технологий в общих средних школах, предложенное ЮНЕСКО, показывает, что школы находятся в процессе передачи между применяемыми и внедряемыми подходами. Первый из них связан со школами, в которых сложилось новое понимание вклада информационных технологий в обучение.

Диффузионный подход связан со школами, которые используют целый ряд компьютерных технологий, учителя исследуют новые способы, с помощью которых информационные технологии изменяют их личную продуктивность, учебная программа начинает объединять предметные области, чтобы отразить реальные приложения. Здесь весьма важно умение использовать инструменты информационных технологий для достижения той или иной цели. Этот этап связан с внедрением и трансформацией подходов к развитию информационных технологий. Естественно, что регулярный пересмотр учебных программ по информационным технологиям в формировании модели обучения жизни в школе будет способствовать переходу к целостному общему среднему образованию. Вот почему одной из главных задач, поставленных в стратегии внедрения информационных технологий в средние общеобразовательные учреждения, является обучение учащихся 7 классов Согдийской области использованию информационных технологий. Эта задача становится естественной и важной для совершенствования и модернизации всего образования. Задача идет еще дальше: информационные технологии должны все глубже проникать в образовательный процесс и становиться неотъемлемой частью содержания образования.

Интернет и использование мобильной связи стали повседневными инструментами. Важно создать условия для того, чтобы учащиеся удовлетворяли свои современные потребности в обучении и самообразовании. Необходимо стремиться к тому, чтобы ученики 7 классов могли развивать свои информационные навыки и находить материал, пригодный для разностороннего обучения, чтобы учителя советовали, что и как использовать, соотносили бы академические знания с интересами учащихся и социальными потребностями.

Как отмечается в рекомендациях ЮНЕСКО, содержание информационных технологий в средних общеобразовательных учреждениях играет чрезвычайно важную роль. При этом основные компетенции рассматриваются как сочетание чтения, письма и арифметики, а также поиск чего-то фундаментального и необходимого. Курс информационных технологий состоит из трех основных частей: поиск информации, обработка текста и работа с числовыми данными. Эти три вопроса актуальны везде и для всех.

Следовательно, именно эти вещи должны составлять основную часть школьного курса информатики, обязательного для учащихся 7 классов. К тому же, одним из важнейших стратегических направлений модернизации образования в Республике Таджикистан является внедрение в учебный процесс новых средств информационных и коммуникационных технологий, обеспечивающих условия для становления образования нового типа, отвечающего потребностям развития и саморазвития личности в новой социокультурной ситуации.

Информатизация общества, создание и использование компьютерной технологии для обучения учащихся 7 классов, появление инновационных форм обучения, адекватных целям развития участников образовательного процесса приводит к изменению уровня подготовки учителя и повышению его компетентности, а также совершенствованию содержания, форм и методов его педагогического мастерства к применению компьютерных технологий, особенно, на основном этапе обучения учащихся 7 классов.

Сегодня именно образование является одной из первых областей информатизации общества, призванной формировать новую информационную культуру ученика – личности,

умеющей работать в условиях внедрения информационных технологий, информатизации всех сфер деятельности школьника. В этой связи особую роль играют учителя средних общеобразовательных учреждений, которые должны подготовить учащихся 7 классов к изучению постоянно усложняющегося курса информатики, оказать им помощь в процессе социализации. Ведь профессия учителя относится к такому роду профессиональной деятельности, которая в отличие от других профессий требует профессионального образования и систематического повышения знаний, совершенствования практических умений. Однако, изучение вопроса о том, насколько соответствуют учителя школ основному роду занятий, показало, что часть учителей информатики общеобразовательных школ, в особенности, основных школах области, не осведомлены об актуальных проблемах информационного общества; недостаточно владеют инновационными процессами в школе, новыми информационными технологиями в стране.

Новые целевые установки образования основываются на приоритете человеческой личности, развитие которой должно стать главной ценностью и важнейшим результатом образования. Эти новые ориентиры системы образования проявляются в различных направлениях ее развития: в появлении форм альтернативного обучения, разработке новых подходов к формированию содержания образования на основе вариативных программ, создании новой информационно-образовательной среды и т.д. В таких условиях вопрос совершенствования содержания методической подготовки учителя получает все большую актуальность.

Перечисленные факторы подтверждают необходимость совершенствования содержания и форм обучения учащихся 7 классов, пересмотра существующих технологий обучения. Кроме того, современные подходы к содержанию и форм обучения информационных технологий по-новому ставят вопрос о профессиональных компетенциях и критериях готовности личности к будущей педагогической деятельности.

REFERENCES

1. Юсупова Ф.А. Совершенствование подготовки будущего учителя информатики к оптимизации содержания и выбору форм обучения в общеобразовательной школе Республики Таджикистан: Дис. ... канд. пед. наук. – Душанбе, 2013. – 183 с.
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-prepodavaniya-informatiki-v-sredneobrazovatelnoy-shkole>